

Надія Ковальчук

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДОВІ ТРАДИЦІЇ СЕРЕДНЬОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ: ЛОКАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ (СЕРЕДИНА ХХ СТ.)

Nadiia Kovalchuk

CALENDAR RITUAL TRADITIONS OF CENTRAL POLISSIA OF UKRAINE: LOCAL COMPLEXES (MID-20TH CENTURY)

За матеріалами багаторічних етнографічних експедицій досліджується традиційна календарна обрядовість Середнього Полісся середини ХХ ст., зокрема специфіка її структури, функції та семантика. Дослідження базується на даних, зібраних у 368 селах під час історико-етнографічних експедицій протягом 1994–2023 рр.

При вивченні явищ річного циклу нами враховувався фактор географічного простору. Такий підхід забезпечує картографічний метод. Виявлення територіальної диференціації як методичний прийом здійснювалося через протиставлення показників поширення чи відсутності архаїчних обрядів, приурочених до головних календарних свят.

Аналіз результатів картографування показав, що в народному побуті середини ХХ ст. календарна обрядовість зберігала відносну однорідність змісту в цілому, проте за сукупністю структурних відмінностей та географією їхнього поширення на Середньому Поліссі виділяються три локальні комплекси обрядових традицій: східний, північно-східний та західний.

Ключові слова: календарні обряди, календарні звичаї, картографування обрядових явищ, локальні обрядові комплекси, Середнє Полісся України.

Based on materials from long-term ethnographic expeditions, this study examines the traditional calendar rituals of Central Polissia in the mid-20th century, focusing on their structural features, functions, and semantics. The research draws on data collected in 368 villages during ethnographic fieldwork conducted between 1994 and 2023.

When studying phenomena of the annual ritual cycle, the factor of geographical space was considered, which allowed the application of the cartographic method. Territorial differentiation was identified by contrasting indicators of the presence or absence of archaic rituals associated with major calendar holidays.

The analysis of cartographic results revealed that, in the everyday life of the mid-20th century, calendar ritual traditions retained a relative uniformity of content overall. However, considering the combination of structural differences and the geography of their distribution, three local complexes of ritual traditions can be distinguished within Central Polissia: Eastern, Northeastern, and Western.

The analysis of the cartographic data revealed that, in mid-20th century folk traditions, the Christmas and New Year cycle rituals maintained a relative uniformity in content overall, yet their structure displayed a diversity of components and variability in their distribution across the studied area. Based on structural differences and their geographic spread, three local complexes of Christmas and New Year cycle ritual traditions in Middle Polissia are identified: the western, northeastern, and eastern.

Keywords: calendar rituals, calendar customs, mapping of ritual phenomena, local ritual complexes, Central Polissia of Ukraine.

Невід'ємним компонентом традиційної духовної культури українців є календарна обрядовість, яка містить інформацію про повсякденне життя народу, світогляд і релігійно-міфологічні уявлення, вона була і залишається важливою сферою вивчення етнічної та етнокультурної історії України, пізнання та збереження багатотомних

культурних надбань народу в його національному різноманітті. Особливо гостро проблема збереження культурної спадщини постає в умовах воєнної агресії РФ та намагань ворога знищити ідентичність українського народу.

Однак очевидною залишається нерівномірність вивчення Середнього Полісся, яке є

особливо привабливим з огляду на архаїчність традиційної культури, варіативність обрядових явищ річного циклу, що спонукає до заповнення лакун із погляду географічно-локальної специфіки в галузі календарної обрядовості.

Для ґрунтовного вивчення історії традиційної народної культури нами враховано фактор географічного простору. Такий підхід забезпечує картографічний метод, який уможливило фронтальну фіксацію просторово-часових закономірностей розвитку народних традицій і сприятиме заповненню прогалини у вивченні локальної специфіки та територіальної диференціації традиційної календарної обрядовості зазначеного регіону.

Відомості про звичаї та обряди річного кола на Середньому Поліссі в друкованих джерелах представлені фрагментарно, носять переважно описовий характер і стосуються лише окремих явищ або окремих місцевостей. Зокрема, у періодичних виданнях кінця XIX – початку XX ст. описи деяких обрядів були опубліковані Іваном Беньковським (1895a, 1895b, 1895c, 1896, 1903), Миколою Коробкою (1895, 1901), Іваном Абрамовим (1913). Збір матеріалів із календарної обрядовості в 1870 р. здійснювався під керівництвом українського етнолога і фольклориста Павла Чубинського (1872). Фіксацію окремих ланок річного циклу, пов'язаних із населеними пунктами колишнього Овруцького повіту Волинської губернії, відшуковуємо в записах Михайла Пйотровського (Возняк, 1996, с. 291–335) та працях Василя Кравченка (1911, 1920, 1928, 2009, 2025). Однак у згаданих записах нерідко відсутня чітка паспортизація фольклорних текстів, а обрядові явища висвітлюються спорадично. Фактичний матеріал про календарні свята на Середньому Поліссі частково представлений в аналітичних та узагальнюючих публікаціях Юрія Климця і Леоніда Мінька (1987, с. 48–61), Олени Чебанюк (2004, 2018), Олександра Васяновича (2003, 2005, 2007, 2016, 2021). Окремі аспекти традиційної обрядовості з досліджуваних нами теренів висвітлені в роботах Олександра Курочкіна (1997, 2004, 2014), Корнелія Кутельмаха (1997, 1999, 2001), Володимира Галайчука (1999, 2008).

І лише поодинокими є приклади територіально-просторового вивчення календарної

обрядовості. Згаданий аспект використовували у своїх працях при висвітленні окремих явищ річного циклу зарубіжні вчені, зокрема Світлана Толстая (2005; Толстой & Толстая, 1986, с. 3–8), Тетяна Агапкіна (1994, 1995, 2000), а також українські науковці Ірина Клименко (2020) та Маргарита Скаженик (2009, 2012, 2013, 2014) при дослідженні взаємозв'язків обрядів і мелотипів обрядових пісень.

Однак комплексний просторовий аналіз календарних звичаїв та обрядів на Середньому Поліссі не здійснювався.

Мета нашого дослідження полягає у визначенні загально регіональних і локальних звичаїв та обрядів, приурочених до основних дат річного циклу, їхнього географічного поширення на середину XX ст. Дослідження базується на даних, зібраних у 368 селах під час історико-етнографічних експедицій Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом 1994–2023 рр. Представлені картосхеми є певним узагальненням географії поширення обрядових елементів, визначеної робочим картографуванням.

Головні дати традиційного річного циклу пов'язані з початком року, зимовим і літнім сонцестояннями, змінами природних та робочих сезонів.

Традиційно господарський рік розпочинався з настанням весни. Перехідний період від зими до весни позначений змінами погодних умов (потеплінням) і вимірювався часовим інтервалом від *Стрітенья*¹ (02. II²) до часу танення снігу та скресання криги. Ритуал зустрічі весни відомий повсюдно на Поліссі, але найчастіше лише з вербальним рядом – виконанням приурочених пісень – веснянок, іноді з веденням танків. І лише в окремих випадках згаданий весняний ритуал містив ще й акціональний ряд – розкладання багаття, спалювання старих побутових речей, спеціальну трапезу.

Зустріч весни фіксується з різною календарною приуроченістю і могла пов'язуватися як з окремими подіями та явищами природи, так і з конкретними датами народного календаря. Найчастіше вона була орієнтована на перші прояви весни в природі (танення снігу, скресання криги тощо), однак у низці сіл закріпилася за певними

¹ Тут і далі народні назви і висловлювання подаються курсивом.

² Дати свят подаються за новоюліанським календарем.

календарними датами: *Стрітєння*, Заговини на Великий піст, *Євдокії* (01. III), *Благовіщення* (25. III). Кожне зі згаданих неперехідних свят на певних історичних етапах було співвідносним за значенням із межею нового сезону чи нового календарного року. Зокрема, зі *Стрітєнням* пов'язувалися прикметні ознаки весни (за народними повір'ями цього дня *зустрічається зима з літом*); свято *Євдокії* стало своєрідним маркером початку нового року від часу прийняття християнства (упродовж декількох століть новий рік розпочинався з 1-го березня); на *Благовіщення* в часи Юлія Цезаря наставало весняне рівнодення. Відповідна приуроченість до згаданих дат утворює на Середньому Поліссі окремі мікроареали, які мають черезсмужне повторення. Натомість зустріч весни з обрядовими діями простежується лише уздовж річки Уборть та фіксується окремими острівцями на сході регіону (Ковальчук, 2024а, с. 431–436, 440–442).

Настання весни символізувало також повернення перелітних птахів. За народними повір'ями в свято *Обертєння* (24. II) птахи вже повертали свої голови, щоб летіти з теплих країв додому. Такі повір'я відомі на переважній частині Середнього Полісся за винятком східної, де вони практично не фіксуються.

Повернення перелітних птахів традиційно пов'язували зі святами *Сорок святих* (09. III) і *Благовіщення*. Відповідно до згаданих свят (іноді й до *Середопєстя* – середа 4-ї седмиці Великого посту) прийнято було випікати орнітоморфні борошняні вироби: *жavorонки*, *пташечки*, *голуби*, *варабєйкі*, *сороки*. Такий звичай фіксується спорадично на переважній частині регіону, за винятком його півночі та крайнього заходу (Ковальчук, 2024а, с. 438, 442).

Однією з найважливіших ланок річного кола є Великодній цикл, який включає також комплекс очисних та оберегових символічних дій у Великий четвер напередодні Великодня. Загальнопоширеними в регіоні були звичаї митися до сходу сонця, обмітати навколо хати й присадибних будівель, викопчувати хрестики над дверима чи на сволоку вогнем принесеної з церкви свічки – всі згадані ритуали мали захистити людину від хвороб і нечистої сили, а садибу від природних стихій та плазунів. Однак інші очисні ритуали фіксуються в регіоні нерівномірно. Зокрема, символічне обливання чи кроплення стін / кутів хати водою (свяченою чи просто набраною до сходу

сонця з колодязя) локалізувалося в західній половині досліджуваної території і не простежується у східній. Подібно і розпалювання ритуальних багать, яке простежується переважно в середній частині регіону (захід і північ Житомирського Полісся), не характерне для східної частини (рис. 1). Звичай розкладати багаття мотивується по-різному: *шоб духів не було в хаті; шоб нечистий не подступав; шоб Ісус Христос ішов по чистому; бо приходять анголи до того вогенцу; буде завшеї тепло тобі, не будеш морозу бояца* та ін. Згадані мотивації фіксуються спорадично. Для багаття обирали безпечне місце на домашньому подвір'ї, на території садиби чи за її межами, або ж ритуальне місце – вугол хати, що навпроти покутя; поблизу підвищення, на яке цього дня виставляли хлібну діжу; біля воріт; перед вікном. Зазначені локуси мають дифузний характер поширення (рис. 1).

Почесне місце посідали обрядові дії сакрального очищення хлібної діжі: її вимивали, накривали скатертиною чи рушником, підв'язували тканим поясом або червоною стрічкою / рушником і ставили на визначене місце на подвір'ї – *діжа йде на сповідь / говіє / торгує* та ін. Ареал очисних дій із хлібною діжею охоплює майже всю територію Середнього Полісся, за винятком його крайнього заходу, а обрядові формули, які відображають своєрідну персоніфікацію, уособлення хлібної діжі, локалізуються на північному сході (Ковальчук, 2023, с. 100–102).

Обрядовий комплекс Великодня включав розпалювання багаття, освячення ритуальної їжі, святкову трапезу, відвідування могил, частування худоби окрайцем паски, ритуальні ігри з крашанками *в биткі*, *в кóчалкі*. Детальніше ми розглядали цей комплекс в одній із попередніх публікацій (Ковальчук, 2023), то ж тут зазначимо лише, що виразну територіальну диференціацію в межах досліджуваних теренів демонструють ритуальні обходи дворів дітьми для збору крашанок. У західній і значній середній частинах регіону простежується відвідування дітьми родичів, при якому відбувається обмін пасхальним даром, який тут переважно номінували *волочилне* / *волочебне*. Натомість у східній частині переважає відмінна форма таких ритуальних обходів: діти вітали господарів словами: «Христос Воскрес!», ті відповідали: «Воістину Воскрес», та обдаровували дітей крашанками, гостинцями – *хрестованням* (Ковальчук, 2023, с. 102–104).

Рис. 1

Рис. 2

Завершує великодній цикл свято *Вознесіння* (40-й день після Великодня), коли відповідно до Євангельської оповіді Спаситель возноситься на небо. У традиційній обрядовості відомий звичай *проводити Бога*: готувати ритуальну їжу (пирого, паску, млинці чи печиво *драбинки* – символічні сходишки для Бога), фарбувати яйця; залишати «для Бога» перед порогом чи на столі зв'язану в хусточку ритуальну їжу, іноді й гроші; здійснювати спільну з односельчанами святкову трапезу та частувати перехожих – згадані обрядові дії локалізуються на північному сході (Ковальчук, 2023, с. 105–106).

У структурі річного циклу одне з ключових місць займає свято *Юрія* (23. IV). У народній традиції Святого Юрія вважали охоронцем та покровителем свійських тварин, навіть свято номінували *худобячим* або *святом для худоби*. З такими уявленнями пов'язана сукупність звичаїв, обрядів і заборон, що спрямована на захист худоби від хвороби та дикого звіра: обрізання коровам хвостів (щоб корова не зменшувала кількість молока) – таке правило має дисперсне поширення в регіоні; виведення корів на росу (для здоров'я худоби) – простежується майже повсюдно, за винятком невеликого ареалу на південному заході. Оберегом для домашніх тварин вважали дотримання заборон на роботу та вживання скоромної їжі – заборони фіксуються спорадично. Суттєве місце в структурі тваринницького комплексу займали церковні ритуали – молебень за здоров'я худоби та господарів / пастухів, освячення солі й води для свійських тварин – дії локалізуються на заході Середнього Полісся (рис. 2).

До *Юрія* приурочена й низка обрядових дій аграрного характеру, серед яких основне місце займають ритуальні виходи в поле, під час яких качалися на сходах озимини, проводили трапезу, закопували залишки освяченої їжі (шкаралупи з крашанок та кістки) – такі ритуальні дії мали сприяти родючості землі, високому врожаю. З цією ж метою активно використовували різне домашнє їство (яйця, кашу, хліб, пироги), яке важливо було в полі з'їсти або закопати, або тримати в руках, коли качалися на вруні. Самі ритуальні качання простежуються майже на всій території, за винятком лакун на півночі західної частини (у межиріччя Горині та Словечної), а також на крайній півночі східної частини. Звичай качати

по вруні, або тримати в руках яйце (при качанні по полю) простежуються переважно на заході й півдні (див. картосхему № 3).

Перехідний період від весни до літа у традиційному календарі пов'язувався з Троїцьким циклом. Його завершення припадає на перший день Петрівського посту, і саме до згаданого дня приурочувалися звичаї *проводити русалок*, *бити коршака*, *замочувати дійнички* та *випроводжати Трійцю*. Найпоширенішим з них було випровадження русалок, пов'язане з народними уявленнями про перебування русалок на землі Троїцького тижня та їх повернення цього дня *на своє місце*. Вирізняємо два типи згаданого звичаю: I – випровадження русалок з обрядовими діями – спеціальні дії з вінками, рядження та водіння рядженого русалкою, ритуальна хода, виконання приурочених пісень, розпалювання багаття, перекочування через могили, обхід кладовища, хороводи, ритуальні бешкети (лякання виконавців обряду, перегороджування дороги, обливання водою, биття кропивою та ін.), створення ритуального шуму (биття палками по заборах, плескання в долоні), іноді – гойдання та тягання на березових гілках жінок, вигнання русалок з поля, трапезування; II – випровадження русалок без обрядових дій – лише святкове трапезування, гуляння. (Детальніше про обряд див.: Ковальчук, 2018.)

Звичай випровадження русалок мав спеціальні назви, які нерівномірно поширені у регіоні. До I типу відносимо звичаї, означені в народному побуті термінами: *проводити русалок* (*водіти*, *виправляли русалок* і т.п.) – поширений у східній частині Середнього Полісся; *витягати* / *вивізати русалку* – вузьколокально на південному сході; *виганяти* / *топити русалок* – фіксується окремими острівцями у середній частині. Найпоширенішими назвами II типу звичаю є: *топити русалок* та *справляти брикиси*³ – південні райони Житомирського Полісся (див. картосхему № 4).

Звичай *бити коршака* (*ганяти шуляків*, *справляти коршака*, *замочувати коршаків*) утворює мікроареал у середині східної частини Середнього Полісся (межиріччя Ужа та Тетерева). Основний ареал згаданого звичаю охоплює окремі райони Поділля і Волині (Шалак, 2021), а на Середньому Поліссі станом на досліджуваний

³ Назва *брикиси* виникла, ймовірно, у зв'язку з місцевими уявленнями про специфічну поведінку русалок в останній день Русального тижня – русалки розбігаються і брикаються.

Рис. 3

Рис. 4

період фіксується в редукованій формі: спільне гуляння на селі, співи, частування і випивка, бешкети (жінки качали по землі чоловіків, хлопці тягали на гілках жінок).

Інші згадані звичаї, приурочені до першого дня Петрівського посту – *замочувати дійнички* та *випроводжати Трійцю*, зміст яких полягав у проведенні спільної святкової трапези з випивкою – поодинокі явища на південному сході.

Івана Купала (24. VI) – традиційне дохристиянське свято літнього сонцестояння. До обрядового купальського комплексу входили: ритуальні вогні, дії зі спеціальними атрибутами – деревцем та опудалом, превентивні заходи від відьом, дівочі ворожіння на долю. Згадані обрядові складові часто мали різні форми вияву й нерівномірне поширення.

Найвиразнішою і давньою ознакою, що символізувала відзначення свята, було полум'я запаленого багаття – *купайла*. Його ареал охоплює майже всю досліджувану територію, проте на сході частота його фіксації досить низька і, ймовірно, купальські вогні привнесені сюди внаслідок активного впровадження в середині XX ст. соціалістичних новоутворень радянської доби, оскільки інші традиційні елементи свята на цій території не простежуються. Натомість на сусідніх теренах – східні частина Житомирського Полісся та південна Київського – у купальському обрядовому комплексі часто фіксується правило запалювати прикріплені на тичці певні предмети: мазницю, просмолений куль соломи, кіш із соломою, бересту, віхоть зілля та гілок, колесо.

Важливе місце в структурі купальського обрядового комплексу посідали дії з живим деревцем – *купайлом*, яке прикрашали квітками, стрічками, свічками, вплітали в нього кропиву і встановлювали в місці святкування чи носили по селу. У кінці свята деревце спалювали або топили, іноді розривали на гілки – практика його використання характерна майже для всієї досліджуваної території, за винятком північного сходу та лакуни на півночі середньої частини. І лише на південному заході натомість деревця прийнято було використовувати великий вінок або букет – *купайло*, які могли прив'язати на тичку, або й носити по селу в руках, а опісля його, зазвичай, топили (*купали*), іноді спалювали.

Ще один купальський атрибут – антропоморфне опудало – *відьма*, яке встановлювали на місці святкування або прив'язували на купаль-

ське деревце, а в кінці свята спалювали. Такий атрибут фіксується переважно на півночі та південному заході середньої частини і на крайньому заході регіону (рис. 5).

Дівочі ворожіння на долю та превентивні заходи від відьом поширені майже по всій досліджуваній території, за винятком її північно-східної частини.

Обряди, звичаї та повір'я, приурочені до осінніх свят і періоду збору зернових, не виявляють виразної територіальної диференціації і є загальнопоширеними. Так само й приурочена до зимового свята *Андрія* (30. XI) ритуальна гра з коржем – *калітою*.

Натомість виразні територіальні відмінності простежуються в обрядовому комплексі свята *Варвара* (04. XII), також пов'язаного з періодом зимового сонцестояння. Згаданий комплекс включає: приготування ритуальних страв чи випічки, ритуальні обходи дворів із рядженими персонажами, писання хрестів на дверях чи комині, магичні дії для примноження бджолиних роїв, ворожіння на долю і добробут. Зокрема, правило готувати на *Варвару* вареники або пироги поширене майже повсюдно, за винятком низки сіл на півдні середньої частини та на північному сході регіону. До того ж, вареники були чи не головним атрибутом ворожінь – до них в начинку клали копійки, пшоно, жито, гречку, сіль – *кому що попаде, той на те буде багатий*; якщо дівчині попадався порожній вареник (*баламут*) – це віщувало їй швидке заміжжя; для передбачення швидкого заміжжя дівчата ламали і ставили у воду гілки вишні, щоб розцвіла до *Нового року*, тягнули зубами стріху, прислухаючись до звуків, які вказували звідки буде наречений та ін. Такі ворожіння простежуються спорадично в західній половині Середнього Полісся.

Ритуальні обходи дворів гуртами ряджених на *Варвару* локалізуються в західній частині: *ходити в цигани, ходити у старці, старцювати вареників*. Учасники обряду переодягалися у старий одяг, всіляко маскувалися, щоб їх не впізнавали, та ходили від хати до хати з жартами і проханням про їжу, випивку, гроші. При цьому могли робити бешкети: викрадати предмети домашнього вжитку, знімати та переносити хвірточки тощо.

Притаманні для згаданого обрядового комплексу й ритуали здійснювані бджолярами для множення бджолиних роїв: кропили вулики та ставили бджолам воду, взятую з колодязя до сходу

Рис. 5

сонця; водою, у якій варилися вареники на *Варвару*, окроплювали вулики навесні; обходили вулики з варениками, якими по тому вечеряли; визначали місце для встановлення бортів, кидаючи в дерева *баламути* – до якого дерева вчепиться, там добре вішати бортъ. Такі ритуали фіксуються спорадично на півночі середньої частини регіону. Писання хрестів на дверях / комині начинкою для вареників – явище вузьколокальне на півночі середньої частини (рис. 6).

Ще одним кульмінаційним періодом річного кола є різдвяно-новорічний цикл. Територіальна специфіка приуроченого до нього обрядового комплексу вже розглядалася нами в попередній публікації (Ковальчук, 2024b), то ж тут ми зазначимо лише його головні обрядові складники, які виявляють виразну територіальну диференціацію. Зокрема, новорічний звичай перший раз запрягати молодих волів і коней, побутування вертепної драми й обряду *водіння коня* – простежуються лише на заході Середнього Полісся. Підсіпання під дерева сміття, яке збирали в хаті від *Різдва* до *Нового року*, задля впливу на врожайність садовини, та відтворення драми «Коза» в контексті новорічної обрядовості – притаманні для східної частини. А новорічний звичай *моло-*

тити снопа (куля) після святкової вечері, відсутність різдвяних обходів дворів із виконанням приурочених пісень – характеризують північно-східну частину.

Аналіз результатів картографування обрядів і звичаїв, приурочених до головних дат річного кола, виявив, що більшість обрядових явищ є загальнопоширеними на Середньому Поліссі, низка їх специфічних елементів чи їхня варіативність утворюють мікроареали локальних варіантів. Проте за сукупністю структурних відмінностей та їхньою географією в регіоні виділяються локальні комплекси календарних традицій: західний, східний і північно-східний.

Обрядові варіанти, притаманні західному комплексу, який не має чіткої східної межі, – це символічне обливання / окроплювання зовнішніх стін / кутів хати на *Чистий четвер* та відсутність очисних ритуалів із хлібною діжею цього дня; звичай обмінюватися великоднім даром – *волочилним*; церковні ритуали на *Юрія* – відправлення молебню за здоров'я худоби і господарів / пастухів, освячення солі й води для свійських тварин; обрядові дії на свято *Варвари* – ритуальні обходи дворів рядженими, писання хрестів на дверях / комині, магічні дії для примноження бджолиних

Рис. 6

роїв; новорічний звичай перший раз запрягати молоду тяглову худобу; побутування різдвяної вертепної драми й різдвяно-новорічного обряду *водіння коня*.

Специфіку східного комплексу, який охоплює північні райони Київщини та суміжні терени Житомирщини, визначають: відсутність свята *Обертання* та пов'язаних з ним повір'їв про *обертання* перелітних птахів; відсутність ритуальних вогнів у *Чистий четвер*; великодні ритуальні обходи дворів для отримання великоднього дару – *хрестовання*; троїцький обряд *проводи русалок*; новорічний магичний ритуал підсипати сміття під плодові дерева; відтворення драми «Коза» в контексті новорічної обрядовості.

Північно-східний комплекс охоплює північну частину Київського Полісся (нині територія Чорнобильської зони відчуження). Він вирізняється: локалізацією обрядових вербальних формул персоніфікації хлібної діжі в *Чистий четвер*; обрядовими діями *проводи Бога* на *Вознесіння*; відсутністю купальського обрядового комплексу; новорічним звичаєм *молотити снопа (куля)*; відсутністю різдвяних обходів дворів із виконанням приурочених пісень.

Подальші дослідження локальної специфіки традиційної обрядовості Середнього Полісся

сприятимуть осмисленню етнокультурної історії регіону в просторі й часі та визначенню внутрішнього субетнографічного районування Українського Полісся.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Абрамов, И. (1913). Приметы, поверья и заговоры жителей Новоград-Волынского и Заславского уездов. *Живая старина, III–IV*, 378–383.

Агапкина, Т. А. (1995). *Очерки весенней обрядности Полесья*. У Н. И. Толстой (Отв. ред.), *Славянский и балканский фольклор: Этнолингвистическое изучение Полесья* (с. 21–107). Индрик.

Агапкина, Т. А. (2000). *Этнографические связи календарных песен. Встреча весны в обрядах и фольклоре восточных славян*. Индрик.

Агапкина, Т. А. (1994). Юрьев день в Полесье: ритуальные выходы в поле. У П. Ю. Гриценко (Ред.), *Проблеми сучасної ареалогії* (с. 324–331). Наукова думка.

Беньковский, И. (1895a). Девичий праздник св. Андрея. *Киевская старина, XII*, 100–103.

Беньковский, И. (1895b). Народные обычаи и обряды, приуроченные к Спасу. *Киевская старина, VII–VIII*, 9–14.

Беньковский, И. (1895c). Обычаи и поверья, приуроченные к Велькодню. *Киевская старина, XLIX (Кн. 5. Отд. II. I)*, 70–76.

- Беньковский, И. (1896). Поверья, обычаи, обряды, суеверья и приметы, приуроченные к Риздвяным святам. *Киевская старина*, 1, 1–9.
- Беньковский, И. (1903). Народные поверья, суеверья и приметы, приуроченные к Благовещению. *Киевская старина*, 5, 99.
- Васянович, О. О. (2005). Метеорологічні прикмети в народному календарі українців Полісся. *Народна творчість та етнографія*, 2, 86–92.
- Васянович, О. О. (2016). Сучасний стан збереження архаїчних метеовірувань на території Київського Полісся. *Археологія і давня історія України*, 3, 213–219.
- Васянович, О. О. (2021). Народні метеорологічні знання та вірування українців Середнього Полісся (до свід картографування). *Простір в історичних дослідженнях*, 2, 124–134.
- Васянович, О. О. (2003). Різдвяні святки (село Мелені Коростенського району на Житомирщині). *Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем*, 11, 65–72.
- Васянович, О. О. (2007). Метеорологічні вірування, пов'язані з аграрним календарем (за матеріалами Центральноукраїнського Полісся). *Матеріали до української етнології*, 6 (9), 36–41.
- Возняк, М. С. (1996). *Народний календар із Овруччини 50-х рр. XIX ст. в записі Михайла Пйотровського*. У С. П. Павлюк, & В. Т. Скуратівський & Р. А. Омеляшко (Ред.), *Древляни* (с. 291–335). Інститут народознавства НАН України.
- Галайчук, В. В. (1999). Календарно-обрядовий фольклор Овруччини: огляд мотивів та образів. *Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип. 2. Овруччина. 1995* (с. 245–272). Інститут народознавства НАН України.
- Галайчук, В. В. (2008). Демонологічні уявлення населення Середнього Полісся про русалок. *Вісник Львівського університету: Серія історична*, 43, 320–381.
- Клименко, І. (2020). *Обрядові мелодії українців у контексті слов'яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву: типологія і географія*. НМАУ ім. П. І. Чайковського.
- Климець, Ю. Д., & Минько, Л. И. (1987). *Календарные обычаи и обряды*. У В. К. Бондарчик (Отв. ред.), *Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья* (с. 48–61). Наука и техника.
- Ковальчук Н. А. (2018). Звичай випроводжувати русалок: локальні форми та ареал поширення на території Полісся України і Білорусі. *Народознавчі зошити*, 6, 1394–1412.
- Ковальчук Н. А. (2023). Обрядові традиції Великоднього циклу та особливості їхнього територіального поширення на Середньому Поліссі (за матеріалами картографування). *Простір в історичних дослідженнях*, 4, 97–107.
- Ковальчук Н. А. (2024а). Звичай зустрічати весну: локальні форми й ареали на Середньому Поліссі України (середина XX ст.). *Вісник Львівського університету: Серія історична*, 56, 428–445.
- Ковальчук Н. А. (2024b). Обрядові традиції різдвяно-новорічного циклу: локальні комплекси та їхні ареали на Середньому Поліссі України (за матеріалами картографування). *Простір в історичних дослідженнях*, 5, 79–93.
- Коробка Н. И. (1895). Восточная Волинь. *Живая старина*, 1, 28–45.
- Коробка, Н. И. (1901). Колядки и щедровки, записанные в Волинском Полесье. *Живая старина*, 2, 261–296.
- Кравченко, В. Г. (1911). Етнографічні матеріали, зібрані В. Кравченком на Волині та по суміжних губерніях. У *Труды общества исследователей Волини*. Т. V. Товариство дослідників Волині.
- Кравченко, В. Г. (1920). *Звичаї в селі Забрідді та по деяких інших, недалеко від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині*. Робітник.
- Кравченко, В. Г. (1928). З побуту й обрядів північно-західної України. *Збірник Волинського науково-дослідного музею*, 1, 67–144.
- Кравченко, В. Г. (2009). *Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини*. Т. 2. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України.
- Кравченко, В. Г. (2025). *Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини*. Т. 3. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України.
- Курочкін, О. В. (1997). Причинки до обрядовості осінньо-зимового циклу на теренах Чорнобильщини. *Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип. 1. Київське Полісся. 1994* (с. 330–338). Інститут народознавства НАН України.
- Курочкін, О. В. (2004). *Українці в сім'ї європейській: звичаї, обряди, свята*. Бібліотека українця.
- Курочкін, О. В. (2014). *Святковий рік українців (від давнини до сучасності)*. Видавець Олександр Пшонківський.
- Кутельмах, К. М. (1997). Поминальні мотиви в календарній обрядовості поліщуків. *Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип. 1. Київське Полісся. 1994* (с. 172–203). Інститут народознавства НАН України.
- Кутельмах, К. М. (1999). Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків. *Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип. 2. Овруччина. 1995* (с. 191–210). Інститут народознавства НАН України.
- Кутельмах, К. М. (2001). Русалки в повір'ях поліщуків. *Записки Наукового товариства імені Шевченка, CCXLII*, 87–153.
- Скаженик, М., & Коробов, О. (2012). Етномузичне вивчення календарних традицій Середнього Полісся в контексті суміжних наук (за матеріалами, локалізованими в басейні Уборті). *Проблеми етномузикології. Вип. 7: Слов'янська мелогеографія*, 3, 48–62.

Скаженник, М. В. (2009). Мелогографічне вивчення Уборті: купальсько-петрівчані наспіви та обряди. *Проблеми етномузикології*, 4, 154–175.

Скаженник, М. В. (2013). Зимові пісенні традиції басейну Уборті: до питання взаємозв'язків обрядів і мелотипів. *Проблеми етномузикології*, 9, 64–75.

Скаженник, М. В. (2014). Весняні обряди та наспіви басейну Уборті: географічний вимір. *Народна творчість та етнологія*, 4, 55–62.

Толстая, С. М. (2005). *Полесский народный календарь*. Индрик.

Толстой, Н. И., & Толстая, С. М. (1986). *Материалы к полесскому этнолингвистическому атласу. Опыт картографирования. Предисловие*. У Н. И. Толстой (Отв. ред.), *Славянский и балканский фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне* (с. 3–8). Наука.

Чебанюк, О. Ю. (2018). Календарні обряди. *Енциклопедія історії України. Т. Україна–українці, Кн. 1* (с. 299–318). Наукова думка.

Чебанюк, О. Ю. (2004). Андріївська гра «Калита» на Поліссі. *Етнокультурна спадщина Полісся*, 5, 56–60.

Чубинський, П. П. (1872). *Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом, Юго-Западный отдел. Материалы и исследования собранные д. чл. П. Чубинским: в 7 т. Т. III: Народный дневник*. Тип. В. Безобразова и Комп.

Шалак, О. (2021). «Шулякові» пісні: народна номінація, стан дослідженості та функціональні особливості. *Матеріали до української етнології*, 20 (23), 38–46.

REFERENCES

Abramov, I. (1913). Primety, pover'ja i zagovory zhitelej Novograd-Volynskogo i Zaslavskogo uezdov [Signs, Beliefs, and Incantations of the Inhabitants of the Novograd-Volynsky and Zaslavsky Uyezds]. *Zhivaja starina – Zhivaya Starina*, III–IV, 378–383 [in Russian].

Agapkina, T. A. (1995). Oчерki vesennej obrjadnosti Poles'ja [Essays on the spring rituals of Polissya]. *Slavjanskij i balkanskij fol'klor: Jetnolingvisticheskoe izuchenie Poles'ja – Slavic and Balkan Folklore: An Ethnolinguistic Study of Polissya* (pp. 21–107). Moskva: Indrik [in Russian].

Agapkina, T. A. (2000). *Jetnograficheskie svjazi kalendarnyh pesen. Vstrecha vesny v obrjadah i fol'klоре vostochnyh slavjan [Ethnographic connections of calendar songs. The meeting of spring in the rites and folklore of the Eastern Slavs]*. Moskva: Indrik [in Russian].

Agapkina, T. A. (1994). Jur'ev den' v Poles'e: ritual'nye vyhody v pole [St. George's Day in Polesia: Ritual Processions to the Fields]. *Problemy suchasnoi arealohii – Problems of Contemporary Arealogy* (pp. 324–331). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Benkovsky, I. (1895a). Devichij prazdnik sv. Andreja [The Maiden Feast of St. Andrew]. *Kievskaja starina – Kievskaya Starina*, XII, 100–103 [in Russian].

Benkovsky, I. (1895b). Narodnye obychai i obrjady, priurochennye k Spasu [Folk Customs and Rituals Associated with the Feast of the Savior (Spas)]. *Kievskaja starina – Kievskaya Starina*, VII–VIII, 9–14 [in Russian].

Benkovsky, I. (1895c). Obychai i pover'ja, priurochennye k Velykodnju [Customs and Beliefs Associated with Easter]. *Kievskaja starina – Kievskaya Starina*, XLIX (Book 5, Section II (I)), 70–76 [in Russian].

Benkovsky, I. (1896). Pover'ja, obychai, obrjady, suever'ja i primety, priurochennye k Rizdvjanym svjatam [Beliefs, Customs, Rituals, Superstitions, and Omens Associated with the Christmas Holidays]. *Kievskaja starina – Kievskaya Starina*, I, 1–9 [in Russian].

Benkovsky, I. (1903). Narodnye pover'ja, suever'ja i primety, priurochennye k Blagoveshheniju [Folk Beliefs, Superstitions, and Omens Associated with the Annunciation]. *Kievskaja starina – Kievskaya Starina*, 5, 99 [in Russian].

Vasianovych, O. O. (2003). Rizdviani sviatky (selo Meleni Korostenskoho raionu na Zhytomyrshchyni) [Christmas holidays (Meleni village, Korosten district, Zhytomyr region)]. *Volyn-Zhytomyrshchyna. Istorykofilolohichni zbirnyk z rehionalnykh problem – Volyn-Zhytomyr region. Historical and philological collection of regional problems*, 11, 5–72 [in Ukrainian].

Vasianovych, O. O. (2005). Meteorolohichni prykmety v narodnomu kalendari ukraintsiv Polissia [Meteorological signs in the folk calendar of the Ukrainians of Polissia]. *Narodna tvorchist ta etnografija – Folk creativity and ethnography*, 2, 86–92 [in Ukrainian].

Vasianovych, O. O. (2007). Meteorolohichni viruvannia, pov'iazani z ahrarnym kalendarem (za materialamy Tsentralnoukrainskoho Polissia) [Meteorological Beliefs Related to the Agrarian Calendar (Based on Materials from Central Ukrainian Polesia)]. *Materialy do ukraïnskoi etnolohii – Materials for Ukrainian Ethnology*, 6 (9), 36–41 [in Ukrainian].

Vasianovych, O. O. (2016). Suchasnyi stan zberezhennia arkhainykh meteoviruvan na terytorii Kyivskoho Polissia [The Current State of Preservation of Archaic Weather Beliefs in the Territory of Kyiv Polesia]. *Arkhelohiia i davnja istoriia Ukrainy – Archaeology and Early History of Ukraine*, 3, 213–219 [in Ukrainian].

Vasianovych, O. O. (2021). Narodni meteorolohichni znannia ta viruvannia ukraintsiv Sereдного Polissia (dosvid kartohrafuvannia) [Folk Meteorological Knowledge and Beliefs of Ukrainians of Central Polesia (Experience of Mapping)]. *Prostir v istorychnykh doslidzhenniakh – Space in Historical Research*, 2, 124–134 [in Ukrainian].

Vozniak, M. S. (1996). Narodnyi kalendar iz Ovrukhyny 50-kh rr. XIX st. v zapysi Mykhaila Piotrovskoho [Folk calendar from Ovrukhynia, 1950s. in the recording of Mykhailo Piotrovsky]. *Drevliany –*

Trees (pp. 291–335). Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Halaichuk, V. V. (1999). Kalendarno-obriadovi folklor Ovruchchyny: ohliad motyviv ta obraziv [Calendar-ritual folklore of Ovruchchyna: an overview of motifs and images]. *Polissia Ukrainy: materialy istoryko-etnografichnoho doslidzhennia. Vyp. 2. Ovruchchyna. 1995 – Polissya of Ukraine: Materials of a Historical and Ethnographic Study, Issue 2: Ovruch Region*. 1995 (pp. 245–272). Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Halaichuk, V. V. (2008). Demonolohichni uiavlennia naseleunia Serednoho Polissia pro rusalok [Demonological beliefs of the population of Central Polissya about rusalky]. *Visnyk Lvivskoho universytetu: Serii istorychna – Visnyk of Lviv University: Historical Series, 43*, pp. 320–381 [in Ukrainian].

Klymenko, I. V. (2020). *Obriadovi melodii ukrainsiv u konteksti slov'iano baltskoho ranotradytynoho melomasyvu: typolohiia i heohrafiia [Ritual melodies of Ukrainians in the context of the Slavic-Baltic early traditional melodrama: typology and geography]*. Kyiv: NMAU im. P.I. Chaikovskoho [in Ukrainian].

Klimec', Ju. D., & Min'ko, L. I. (1987). Kalendarske obychai i obrjady [Calendar customs and rituals]. *Obshchestvennyj, semejnyj byt i duhovnaja kul'tura naseleनिया Poles'ja – Public, family life and spiritual culture of the population of Polissya* (pp. 48–61). Minsk: Nauka i tehnika [in Russian].

Kovalchuk, N. A. (2018). Zvychai vyprovadzhuvaty rusalok: lokalni formy ta areal poshyrennia na terytorii Polissia Ukrainy i Bilorusi [The custom of seeing off rusalky: local forms and the area of distribution in the territory of Ukrainian and Belarusian Polissya]. *Narodoznavchi zoshyty – Narodoznavchi Zoshyty, 6*, 1394–1412 [in Ukrainian].

Kovalchuk, N. A. (2023). Obriadovi tradytyni Velykodnoho tsyklu ta osoblyvosti yikhnoho terytorialnoho poshyrennia na Serednomu Polissi (za materialamy kartohrafuvannia) [Ritual traditions of the Easter cycle and the features of their territorial distribution in Central Polissya (based on mapping materials)]. *Prostir v istorychnykh doslidzhenniakh – Space in Historical Research, 4*, 97–107 [in Ukrainian].

Kovalchuk, N. A. (2024a). Zvychai zustrichaty vesnu: lokalni formy y arealy na Serednomu Polissi Ukrainy (seredyna KhKh st.) [The custom of welcoming spring: local forms and areas in Central Polissya of Ukraine (mid-20th century)]. *Visnyk Lvivskoho universytetu: Serii istorychna – Visnyk of Lviv University: Historical Series, 56*, 428–445 [in Ukrainian].

Kovalchuk, N. A. (2024b). Obriadovi tradytyni rizdviano-novorichnoho tsyklu: lokalni komplekxy ta yikhni arealy na Serednomu Polissi Ukrainy (za materialamy kartohrafuvannia) [Ritual traditions of the Christmas–New Year cycle: local complexes and their areas in Central Polissya of Ukraine (based on mapping materials)]. *Prostir v istorychnykh doslidzhenniakh – Space in Historical Research, 5*, 79–93 [in Ukrainian].

Korobka, N. I. (1895). Vostochnaja Volyn' [Eastern Volhynia]. *Zhivaja starina – Living antiquity, 1*, 28–45 [in Russian].

Korobka, N. I. (1901). Koljadki i shhedrovki, zapisannye v Volynskom Poles'e [Carols and shhedrovkas recorded in Volyn Polesie]. *Zhivaja starina – Living antiquity, 2*, 261–296 [in Russian].

Kravchenko, V. H. (1911). Etnografichni materialy, zibrani V. Kravchenkom na Volyni ta po sumezhnykh huberniiakh [Ethnographic materials collected by V. Kravchenko in Volyn and neighboring provinces]. *Trudy obshchestva izsledovatelej Volyni – Proceedings of the Society of Volyn Researchers* (Vol. V.). Zhytomyr: Tovarystvo doslidnykiv Volyni [in Ukrainian].

Kravchenko, V. H. (1920). *Zvychai v seli Zabridi ta po deiakykh inshykh, nedalekykh vid tsoho sela mistsevostiakh Zhytomyrskoho povitu na Volyni [Customs in the village of Zabridia and in some other localities near this village in the Zhytomyr County of Volhynia]*. Zhytomyr: Robitnyk [in Ukrainian].

Kravchenko, V. H. (1928). Z pobutu y obriadiiv pivnichno-zakhidnoi Ukrainy [From the way of life and customs of northwestern Ukraine]. *Zbirnyk Volynskoho naukovo-doslidnoho muzeiu – Collection of the Volyn Scientific Research Museum, 1*, 67–144 [in Ukrainian].

Kravchenko, V. H. (2009). *Zibrannia tvoriv ta materialy z arkhivnoi spadshchyny [Collected works and materials from the archival legacy]* (Vol. 2), (pp. 346–370). Kyiv: Instytut mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnologii im. M. Rylskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kravchenko, V. H. (2025). *Zibrannia tvoriv ta materialy z arkhivnoi spadshchyny [Collected works and materials from the archival legacy]* (Vol. 3). Kyiv: Instytut mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnologii im. M. Rylskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kurochkin, O. V. (1997). Prychynky do obriadovosti osinno-zymovoho tsyklu na terenakh Chornobylshchyny [Contributions to the ritual traditions of the autumn–winter cycle in the Chornobyl region]. *Polissia Ukrainy: Materialy istoryko-etnografichnoho doslidzhennia. Vyp. I. Kyivske Polissia. 1994 – Polissia of Ukraine: Materials of historical and ethnographic research. Vol. I. Kyiv Polissia. 1994* (pp. 330–338). Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kurochkin, O. V. (2004). *Ukrainsi v sim'i yevropeiskii: zvychai, obriady, sviata [Ukrainians in the European family: customs, rituals, holidays]*. Kyiv: Biblioteka ukrainsia [in Ukrainian].

Kurochkin, O. V. (2014). *Sviatkovyi rik ukrainsiv (vid davnyiny do suchasnosti) [Festive year of Ukrainians (from ancient times to modern times)]*. Bila Tserkva: Vydavets Oleksandr Pshonkivskyyi [in Ukrainian].

Kutel'makh, K. M. (1997). Pomynalni motyvy v kalendarskii obriadovosti polishchukiv [Commemorative motifs in the Polish pike calendar ritual]. *Polissia Ukrainy: Materialy istoryko-etnografichnoho doslidzhennia. Vyp. I. Kyivske Polissia. 1994 – Polissia of Ukraine: Materials of historical and ethnographic research. Vol. I. Kyiv Polissia. 1994*

(pp. 172–203). Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kutelmakh, K. M. (1999). Ahrarni motyvy v kalendarnii obriadovosti polishchukiv [Agrarian motifs in the calendar rituals of the Polissians]. *Polissia Ukrainy: materialy istoryko-etnografichnoho doslidzhennia. Vyp. 2. Ovruchchyna – Polissya of Ukraine: Materials of a Historical and Ethnographic Study, Issue 2: Ovruch Region*. 1995 (pp. 191–210). Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kutelmakh, K. M. (2001). Rusalky v povir'iakh polishchukiv [Rusalky in the beliefs of the Polissians]. *Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka – Notes of the Shevchenko Scientific Society, CCXLII*, 87–153 [in Ukrainian].

Skazhenyk, M., & Korobov, O. (2012). Etnomuzyczne vyvchennia kalendarnykh tradytsii Serednoho Polissia v konteksti sumizhnykh nauk (za materialamy, lokalizovanyymi v baseini Uborti) [Ethnomusicological study of the calendar traditions of Central Polissya in the context of related disciplines (based on materials localized in the Ubort River basin)]. *Problemy etnomuzykologii (Vyp. 7: Slov'ianska meloheohrafiia) – Problems of Ethnomusicology (Issue 7: Slavic Melogeography)*, 3, 48–62 [in Ukrainian].

Skazhenyk, M. V. (2009). Meloheohrafichne vyvchennia Uborti: kupalsko-petrichani naspivy ta obriady [Melogeographic study of the Ubort River region: Kupala and Petriivka chants and rituals]. *Problemy etnomuzykologii – Problems of Ethnomusicology*, 4, 154–175 [in Ukrainian].

Skazhenyk, M. V. (2013) Zymovi pisenni tradytsii baseinu Uborti: do pytannia vzaiemozv'iazkiv obriadiv i melotypiv [Winter song traditions of the Ubort River basin: on the issue of the interrelation between rituals and melotypes]. *Problemy etnomuzykologii – Problems of ethnomusicology*, 9, 64–75 [in Ukrainian].

Skazhenyk, M. V. (2014) Vesniani obriady ta naspivy baseinu Uborti: heohrafichni vymir [Spring ritu-

als and chants of the Ubort River basin: a geographical perspective]. *Narodna tvorchist ta etnolohiia – Folk Art and Ethnology*, 4, 55–62 [in Ukrainian].

Tolstaja, S. M. (2005). *Poleskij narodnyj kalendar' [Polissya folk calendar]*. Moskva: Indrik [in Russian].

Tolstoj, N. I., & Tolstaja, S. M. (1986). Materialy k poleskomu jetnolingvisticheskomu atlasu. Opyt kartografirovaniia. Predislovie [Materials for the Polissya ethnolinguistic atlas. Mapping experience. Foreword]. *Slavjanskij i balkanskij fol'klor: Duhovnaja kul'tura Poles'ja na obshheslavjanskom fone – Slavic and Balkan folklore: Spiritual culture of Polissya against the common Slavic background* (pp. 3–8). Moskva: Nauka [Russian].

Chebaniuk, O. Yu. (2018). Kalendarni obriady [Calendar ceremonies]. *Entsyklopediia istorii Ukrainy. T. Ukraina–ukraintsi – Encyclopedia of the History of Ukraine. T. Ukraine–ukrainians* (Kn. 1) (pp. 299–318). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Chebaniuk, O. Yu. (2004). Andriivska hra «Kalyta» na Polissi [The Andrii ritual game «Kalyta» in Polissya]. *Etnokulturna spadshchyna Polissia – Ethnocultural Heritage of Polissya*, 5, 56–60 [in Ukrainian].

Chubinskij, P. P. (1872). *Trudy jetnograficheskostatisticheskoi jekspedicii v Zapadno-russkij kraj, snarjazhjonnoj Imperatorskim russkim geograficheskim obshhestvom, Jugo-Zapadnyj otdel. Materialy i issledovanija sobrannye d. chl. P. Chubinskim: v 7 t. [Proceedings of the ethnographic-statistical expedition to the Western Russian region, equipped by the Imperial Russian Geographical Society, Southwestern Department. Materials and research collected by dr. P. Chubinsky: in 7 t.]. T. III: Narodnyj dnevnik – Vol. III: People's Diary*. Sankt-Peterburg: Tip. V. Bezobrazova i Komp. [in Russian].

Shalak, O. (2021). «Shuliakovi» pisni: narodna nominatsiia, stan doslidzhenosti ta funktsionalni osoblyvosti [«Shuliak» songs: folk designation, state of research, and functional features]. *Materialy do ukrainskoi etnologii – Materials for Ukrainian Ethnology*, 20 (23), 38–46 [in Ukrainian].

Ковальчук Надія Анатоліївна, кандидат історичних наук, учений секретар, Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, Київ, Україна.

Kovalchuk Nadiia, Candidate of Historical Sciences (PhD), Scientific Secretary, State Scientific Center for Protection of Cultural Heritage from Technological Disasters, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1240-8308>

E-mail: kovalchuk69@ukr.net

Одержано 24. 11. 2025